

COVID-19: IMPACTOS DA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA MICROSOFT TEAMS NA ÁREA DA SAÚDE

Guilherme Rodrigues Silva,

Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil,
guilherme.contatos@gmail.com

Mateus Candido Leite,

Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil,
mateuscan42@gmail.com

Paulo Cristiano de Oliveira,

Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil,
oliveirapco@hotmail.com

RESUMO. Empresas que trabalham usufruindo de meios tecnológicos possuem facilidade na realização das atividades. Devido à COVID-19, muitas empresas tiveram que adaptar seus processos e rotinas presenciais, por meio de ferramentas digitais. O Microsoft Teams, é uma ferramenta com o propósito de passar informações de forma mais ágil, sendo elas por meio de chats, chamada de vídeo/áudio, trazendo assim uma boa comunicação para todos os usuários. O objetivo deste trabalho é analisar os impactos que a utilização da ferramenta Microsoft Teams tem para a comunicação e troca de informação na área da saúde na região de São Miguel Paulista (São Paulo) em meio a pandemia COVID-19. Foi realizada uma pesquisa exploratória e o estudo de caso único. São apresentadas a dinâmica de trabalho e as trocas de informações antes da utilização da ferramenta e como passou a ocorrer a dinâmica de trabalho e as trocas de informações com a utilização da ferramenta e suas diferenças. Também foi analisada a satisfação dos usuários ao utilizar a ferramenta. Os participantes indicaram bons resultados a partir da utilização da ferramenta como: aumento da produtividade, redução do tempo de recuperação, rapidez na entrega de exames, maior precisão nos resultados e outros, junto a níveis altos de satisfação.

Palavras Chaves: *Comunicação Empresarial; Microsoft Teams; Tecnologia da Informação*

ABSTRACT. Companies that work using technological means find it easy to carry out activities. Many companies have had to adapt their face-to-face processes and routines using digital tools. Microsoft Teams is a tool with the purpose of passing information in a more agile way, whether through chats, called video / audio, thus bringing good communication to all users. The objective of the work is to analyze the impacts that the use of the Microsoft Teams tool has for communication and information exchange in the health area in the region of São Miguel Paulita (São Paulo) amid a pandemic COVID-19. Exploratory research and a single case study were carried out. The dynamics of work are assumed and as exchanges of information before using the tool and how the dynamics of work started to occur and as exchanges of information with the use of the tool and its differences. The satisfaction of users when using a tool was also analyzed. Participants indicated good results from the use of the tool, such as: increased productivity, reduced recovery time, quick delivery of exams, greater need for results and others, along with high levels of satisfaction.

Keywords: Business Communication; Microsoft Teams; Information Technology.

1. INTRODUÇÃO

No decorrer do tempo a informação vem evoluindo e se tornando de grande importância para a sociedade: empresas, instituições e comércios. Sendo assim reconhecida como um fenômeno no geral, pois com o conteúdo revelado dessa informação atitudes diferentes podem ser tomadas. De acordo com Padoveze (2000, Pp.43) *apud* Nakagawa, “informação é o dado que foi processado e armazenado de forma compreensível para seu receptor e que apresenta valor real percebido para suas decisões correntes ou prospectivas”. De acordo com Laudon e Laudon (2004, p. 7), Sistemas da informação pode ser definidos como: “um conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em empresas e outras organizações”.

Com o surgimento de tecnologias da informação foi possível a adequação dos trabalhos fazendo com que muitas das tarefas começassem a se tornar atividades computacionais (automatizadas), onde já não era mais necessário a dependência de uma pessoa para efetuá-la. Hoje, os sistemas informatizados e a automação de processos já são realidade na rotina operacional de grande parte das empresas, dado o potencial de otimização que representam para o negócio (DOCUSIGN, 2018). Após o avanço, a área da saúde tornou-se eficaz na utilização de ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento de trabalho, com isso foram criados softwares onde cada um era responsável por uma atividade, assim aumentando a demanda de trabalho em demais departamentos. Os avanços em equipamentos e diagnósticos trazem diversas vantagens. Entre elas, aumento de produtividade, agilidade nos procedimentos, segurança nos tratamentos, redução do tempo de recuperação, rapidez na entrega de exames e maior precisão nos resultados (GESTÃO DA CLÍNICA, 2018).

Microsoft Teams é uma ferramenta da Microsoft que vem obtendo o maior crescimento e maior utilização da comunidade. De acordo com Ferreira (2016) “o objetivo do Microsoft Teams é unir as pessoas do mesmo time ou de times diferentes. Com ele, você pode criar Equipes ou Canais para que colegas de diversos setores possam participar deles, iniciar uma conversa sobre um determinado processo ou projeto, anexar arquivos e linkar pessoas usando o caractere “@”, com isso unindo equipes de trabalho e melhorando a comunicação, desempenho e trabalho em equipe.

Cabe destacar que “Pandemia é quando uma doença acaba se espalhando por uma grande quantidade de regiões no globo” (SANTOS, 2020), ou seja, quando uma doença não fica apenas restrito em uma localidade, mas sim espalhada globalmente, afetando o planeta de forma geral. Atualmente estamos vivendo uma pandemia, de forma que o planeta está em quarentena se prevenindo para não espalhar ainda mais o vírus chamado “Coronavírus (COVID-19)”.

Com o avanço da pandemia no Brasil ficou difícil a comunicação pessoal e o acompanhamento das Unidades de Saúde, o Teams foi visto como uma possível solução neste período de isolamento social. Portanto, o estudo será guiado a partir da pergunta: Quais os impactos que a utilização da ferramenta Microsoft Teams tem para a comunicação e troca de informação na área da saúde na região de São Miguel Paulista (São Paulo) em meio a pandemia COVID-19?

O objetivo geral deste artigo é analisar o uso da ferramenta Microsoft Teams para a comunicação e a troca de informações em meio à pandemia COVID-19 no contexto da supervisão técnica e da área da saúde de São Miguel, na cidade de São Paulo. Os objetivos específicos do estudo envolvem: (1) apresentar como ocorria a dinâmica de trabalho e as trocas de informações antes da utilização da ferramenta. (2) apresentar como ocorre a dinâmica de trabalho e as trocas de informações com a utilização da ferramenta e suas diferenças. (3) Sugerir maneiras ou soluções para o processo de comunicação através da ferramenta.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

Em geral, a comunicação é muito importante na vida de um ser humano, sendo ela no meio empresarial, educacional e familiar. “A comunicação é um processo precisamente porque se desenvolve num contínuo espaço-temporal em que coexistem e interagem permanentemente múltiplas variáveis” (SOUSA, 2006). Com isso, é possível dizer que tudo parte da comunicação. No meio tecnológico, é notória a necessidade de comunicação, pois desde a projeção inicial de um sistema até o uso constante do mesmo, a comunicação é essencial. Com o tempo formas de comunicação foram desenvolvidas, sendo de forma culta, informal, por meio de palavras diretas, como textos redundantes, expressões etc. “A comunicação é mais eficaz quantos mais significados proporcionar, ou seja, quanto mais polissêmica for e quanto mais sensações e emoções despertar” (SOUSA, 2006). É importante ressaltar a facilidade de uma comunicação, o ser humano é capaz de compreender o que é passado a ele, assim como, entender apenas o que desejar, trazendo dessa forma o valor da clareza em todos os meios que há comunicação na vida de uma pessoa. Levando isso em consideração, pode-se ressaltar o fato de existirem pessoas no qual tem dificuldades em se comunicar, mesmo tendo muitos meios e formas dela.

2.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

Os sistemas de informação direcionados para as empresas, criam uma facilidade na dinâmica de comunicação dentro de um ambiente de trabalho, muitas das vezes são integrados ao ambiente com um intuito de melhorar e conseguir um aumento de desempenho visando alcançar as metas propostas pela organização (MESQUITA, 2018). Algumas das principais características para um sistema de informação são “Relevância” que consiste em que o sistema deve fornecer as informações necessárias para a empresa, “Integração” que explica que o sistema deve se integrar a estrutura da empresa o “Controle” que o sistema pode conter ferramentas de controle interno, para conseguir gerar informações confiáveis e também para conseguir proteger os dados controlados. Um tipo de Sistema de informação que conhecemos são os ERPs que são softwares que conseguem integrar diferentes processos e dados da empresa, reunindo-os em apenas um local, com isso acaba que “os dados são integrados ao sistema possibilitando uma maior agilidade aos processos que permitem cumprir a produção por demanda, um dos objetivos de você inserir um ERP é reduzir e até mesmo eliminá-lo” (MESQUITA, 2018). Alguns benefícios com a utilização desse tipo de sistema é capacidade de criar relatórios agrupados de maneira lógica e incluindo todos os dados relevantes é um dos principais benefícios na utilização dos sistemas de informação pelas corporações. Isso permite identificar os pontos que podem ser alterados para melhorar a performance e reduzir custos (MELLO, 2020). Ainda conforme a autora Mello, como disponibilizam informações em tempo real para todos os funcionários com acesso ao sistema, isso torna mais fácil e rápido identificar as necessidades.

2.3 MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams é uma ferramenta original da Microsoft que atualmente integra o pacote de ferramentas do Office 365. “Microsoft Office 365 é um serviço de assinatura mensal ou anual que dá acesso ao pacote de produtividade da Microsoft e mais algumas ofertas exclusivas por assinatura” (TECHTUDO, 2015). Ou seja, Microsoft Office 365 é um conjunto de ferramentas da

Microsoft com o objetivo de aumentar a produtividade e com maior facilidade ao usuário, para obter essas ferramentas, é por meio de uma assinatura digital mensal ou anual e então terá acesso a de acordo com o pacote de assinatura da Microsoft que lhe foi escolhido. Teams foi apresentada ao público dia dois de novembro de 2016 em um evento em Nova York nos Estados Unidos, a ferramenta foi apresentada como um novo espaço de trabalho do Office 365 baseado em conversa tanto pelo chat, quanto por vídeo e áudio. O Teams possui quatro objetivos básicos para a criação de um espaço de trabalho digital para equipes de alto desempenho que são, Bate-papo para as equipes, Centro de trabalho em equipe, Personalização para cada equipe, Confiança das equipes de segurança. O Teams possui ativos mensalmente 85 milhões de usuários (KOENIGSBAUER, 2016) todos os grupos têm um conjunto diverso de necessidades quando trabalham juntos. O Microsoft Teams em específico, podemos dizer que a ferramenta atualmente vem conquistando espaço com sua grande utilidade em meio a pandemia, muitas escolas, faculdades e até empresas em Home Office ou para reuniões estão utilizando o Microsoft Teams como um meio comunicativo de fácil utilização e de muitos recursos. Já em relação a interação do Teams com outras ferramentas, O Microsoft Teams possui uma interação com diversas outras ferramentas do grupo Office 365, que faz com que o Teams se torne um pouco de tudo e facilita o trabalho dentro da plataforma de videochamada, as ferramentas que possuem interação do próprio office é o Sharepoint, Word, Powerpoint, Excel onde possuem diversas interações/atividades juntamente com o Teams.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Está é uma pesquisa exploratória, de acordo com Patah e Abel (2017): “por definição a pesquisa exploratória tem como função preencher as lacunas que costumam aparecer em um estudo. Por isso, também recebe o nome de estudo exploratório.” É um estudo de caso pois envolve um estudo profundo e exaustivo sobre o assunto de um ou poucos objetivos existentes, aos procedimentos técnicos, de maneira que permita seu amplo detalhado conhecimento (GIL, 2008).

O nosso objeto de estudo foi na área da saúde tais como supervisão de saúde, Unidades básicas de saúde (UBS) da região de São Miguel paulista localizada na zona leste de São Paulo, onde acontece a utilização dessa ferramenta para a troca de informações, reuniões remotas, gerenciamento de unidades e entre outros tipos de serviços.

Para este trabalho, foi proposto aos participantes responderem um questionário com doze questões mesclando dissertativas e alternativas de forma pessoal, houve um total de dez participantes onde os participantes são funcionários da STS que obtiveram acesso ao Microsoft Teams durante essa pandemia. O questionário foi elaborado pelos autores do trabalho, onde as perguntas tinham como objetivo entender como estava sendo o processo de utilização da ferramenta para os funcionários, feedbacks sobre a ferramenta, entendimento pessoal (se antes da pandemia havia conhecimento sobre a ferramenta), possíveis melhorias que ela poderia ter entre outras questões totalmente pessoais. Com esse questionário buscamos compreender quais os impactos sendo positivos ou negativos, a ferramenta teve com os usuários e se como um meio de comunicação empresarial, acabou sendo eficiente e suprimindo as necessidades que antes apenas eram físicas, ou se deixou a desejar nesses quesitos. Vale ressaltar que o questionário foi respondido por dez participantes, logo assim não podemos generalizar em toda a rede, mas apenas considerar o contexto da STS onde o estudo foi realizado.

4. RESULTADOS

Este trabalho foi realizado na Supervisão Técnica de Saúde (STS) de São Miguel, onde foi buscado o nível de satisfação e opiniões dos usuários no local sobre a utilização da ferramenta

Microsoft Teams como meio de uma comunicação empresarial e se consegue suprir a necessidade da equipe se reunir pessoalmente para debater qualquer tipo de assunto. A supervisão técnica de saúde de São Miguel se localiza em São Miguel Paulista na zona leste de São Paulo.

A STS fornece recursos tanto tecnológicos quanto médicos para todas as UBS e hospital da região de São Miguel, sendo elas: UBS Vila Jacuí, UBS vila progresso, UBS jardim maia, UBS jardim helena entre outras da região de São Miguel, já em hospitais, ele administra recursos em apenas um hospital, que é o hospital dia.

A STS possui departamentos, sendo eles Recepção, Informática, administração e gerência, porém dentro do local de trabalho também conta com uma sala para reuniões e uma cozinha para seus funcionários. No departamento de administração conta com diversos funcionários com especializações diferentes, onde cada funcionário de acordo com a sua área vai resolver assuntos específicos, como por exemplo: dentistas, médicos, farmacêuticos, pediatras da STS irão tratar de assuntos específicos da área de sua formação e assuntos que serão convenientes. Já na gerência, os profissionais cuidam do gerenciamento de processos e a comunicação entre as UBSs e os hospitais, sendo assim, acabam tendo acesso a dados sobre leitos, atendimentos entre as UBS e outros hospitais da região e profissionais que mais tiveram atendimentos entre outros dados. Já na informática, é onde os profissionais de T.I cuidam de assuntos referente a computadores, infraestrutura, suporte e recursos tecnológicos para que possam ser distribuídos entre as UBSs e os hospitais.

A Figura 1 apresenta o organograma da STS:

Figura 1 - Organograma da Supervisão Técnica de Saúde de São Miguel (STS)

Fonte: os autores (2020).

A figura 1 ilustra um organograma com setores acima da STS como a “Secretaria da Saúde” e a “Coordenadoria Regional leste”, em seguida vem a “Supervisão técnica de saúde”, onde tem os

departamentos de “Gerência” (onde fica o encarregado das partes burocráticas da STS e em nível hierárquico é o mais alto), seguido da “Informação”, “Administração” e o “Jurídico” no qual têm o mesmo nível hierárquico. Como mostra o organograma, a STS fornece serviços para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Hospital dia ou Hora Certa, Centro de atenção Psicossocial (CAPS) e para o Centros de testagem e aconselhamento (CTA).

Com o decorrer da pesquisa, algumas questões acabaram sendo levantadas em relação ao desenvolvimento do nosso trabalho, e com isso, questionamos aos participantes entrevistados, “Para você o que significa comunicação?”, para os funcionários entrevistados A, B, C, D, E a comunicação é o ato de falar, ou expressar-se com o outro de maneira que transmita algo. Já para os participantes F, G, H, comunicação é uma maneira de enviar uma mensagem, ser compreendido e ser correspondido com o entendimento e com o retorno de uma outra mensagem se for o caso. Já para os participantes I, J, a comunicação é se utilizar de meios para que o outro (receptor) possa compreender a mensagem e sem ruídos. Logo podemos perceber que os participantes de maneira geral têm definições parecidas sobre o que é comunicação, como transmitir ou expressar algo, enviar uma mensagem e compreender essa mensagem... e também teve participantes que falaram que comunicação pode ser por meio de algum aplicativo ou ferramenta, onde se comunica por mensagem e sem ruídos. Moreira (2011) afirma que a comunicação nas organizações representa em síntese um conjunto de estratégias, que têm como objetivo melhorar, ou gerar uma boa imagem para a empresa, e que cada vez mais está relacionada com seus públicos, sejam eles consumidores, fornecedores ou funcionários. Sendo assim podemos observar que os funcionários entrevistados possuem uma imagem que converge com a literatura, sobre o que é uma comunicação, sendo esta como troca de informações, melhorar a imagem da empresa por meio de ferramentas, divulgações em mídias sociais e que não fica apenas presa em seu ambiente interno, mas também externo.

Além disso, buscando saber do conhecimento dos funcionários entrevistados referente a comunicação, foi gerado uma outra questão, agora referente a como obter uma boa comunicação empresarial, então fizemos o seguinte questionamento: “Em sua opinião o que é necessário para conseguir uma boa comunicação empresarial?” e foi respondido da seguinte maneira: Para os participantes entrevistados A, B, C obter estratégias, articulação, conhecimento de campo, etc. Já para o participante entrevistado D é, deve-se ter um instrumento de fácil utilização e acesso, buscando se organizar e debater ideias. Para os participantes entrevistados E, F, G, H, I e J é necessária uma comunicação clara, objetiva e com o mínimo de ruídos. Podemos ver que basicamente os participantes buscam estratégias, conhecimento de campo e objetivos claros para que ocorra uma boa comunicação empresarial, sendo que a maioria dos participantes sugere que para obter uma boa comunicação empresarial, é necessário usar algum tipo de ferramenta que seja estável, agradável e sem ruídos. Segundo Ruggiero (2002), a qualidade da comunicação provém de algumas questões importantes: preferência à comunicação, ou seja, garantir a harmonia entre eficácia e recursos de todos os funcionários com os objetivos da organização. Como podemos ver, para obter uma boa comunicação, é necessário que os objetivos sejam claros, harmonização e eficiência dos funcionários e com as respostas obtidas pelos participantes entrevistados estão totais de acordo com a visão da literatura.

4.1 DINÂMICA DE TRABALHO PRÉ-TEAMS

A dinâmica de trabalho presente na STS antes da utilização do Teams ocorria com os funcionários agendando encontros presenciais com o envio de equipamentos e mensagens via e-mail como também por carga (método de transporte), geralmente marcavam uma data e horário específico para comparecer no prédio, muita das vezes esses funcionários responsáveis pelas reuniões ou

inspeções não conseguiam se comunicar de maneira adequada, pois no ambiente organizacional era utilizado ferramentas muito analógicas para a comunicação, fazendo com que tivesse um certo atraso na hora de receber e também um período de resposta maior, ficavam presos a uma metodologia de comunicação presencial. Com esse método, a comunicação acabava ficando escassa, pois por serem cargos de alta responsabilidade, os presentes nas reuniões não poderiam ficar por muito tempo, pois teriam muitos outros assuntos para tratar, fora que sempre poderia haver imprevistos.

Sobre as reuniões, dentro da STS havia muita dificuldade de disponibilidade para todos os membros que deveriam estar presentes, pois sempre havia conflitos e até algumas reuniões que deveriam ser marcadas o quanto antes, acabavam sendo adiadas por conta de conflitos de horário, dessa forma alguns assuntos eram prolongados até que uma quantidade de membros pudesse estar disponível em determinada data e horário. Rebouças (2009) define o fluxograma como uma representação gráfica que apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica, caracterizando as operações, os responsáveis e/ou unidades organizacionais envolvidos no processo. Com base nisso foi feito um levantamento de como eram os processos seguindo suas ordens para que uma reunião pudesse ser realizada entre membros da STS e membros exteriores:

Figura 2 - Fluxograma da dinâmica de marcações de reuniões pré-Teams na Supervisão Técnica de Saúde de São Miguel (STS)

Fonte: os autores (2020).

Após o levantamento pode-se perceber que em muitas ocasiões algumas reuniões eram desmarcadas ou adiadas por demanda de tempo e algumas até aconteciam com poucos membros, por conta da indisponibilidade dos membros ou até por conta de imprevistos que poderiam acontecer a qualquer momento. Seguindo a observação do fluxograma a maioria das reuniões se refletem no quão a participação externa pode ser relevante para as reuniões, pois se caso não

houver urgência de determinadas pessoas estarem presentes, as reuniões acontecerão normalmente com desfalques, porém, caso o assunto a ser tratado necessitar do maior número de participantes a reunião será adiada até que a maioria esteja disponível.

4.2 DINÂMICA DE TRABALHO A PARTIR DO TEAMS

De acordo com os participantes da pesquisa, após o começo da pandemia covid-19 a metodologia de comunicação presencial presente na STS teve de mudar, pois já não era mais possível fazer encontros ou até mesmo reuniões presenciais por conta do isolamento social, com isso foi implantado a Ferramenta Microsoft Teams no ambiente de trabalho. A ferramenta facilitou de maneira eficiente o problema que vinham tendo sobre a troca de informações junto de reuniões importantes. Como não era possível efetuar o encontro presencial, a ferramenta possibilitou transformar o problema em algo mais simples para atuar, seguindo com a mudança da dinâmica da empresa, porque os funcionários não tinham mais o problema de não conseguir comparecer a alguma reunião, pois com o Microsoft Teams é possível ter um acesso remoto de qualquer lugar, basta apenas ter o aplicativo no celular. A troca de informações também teve um aumento significativo, pois o tempo que levava para receber um e-mail ou até mesmo entregas de cargas presencial, passou a ser enviado apenas pelo Teams e em questão de segundos todos os participantes das reuniões criadas já conseguiam ter acesso a essas informações.

De acordo com o levantamento e a análise realizada dentro da STS, foi elaborado um fluxograma de como está sendo realizado as reuniões utilizando o Microsoft Teams, este fluxograma se baseia no agendamento e na realização das reuniões online dentro do Teams:

Figura 3 - Fluxograma da dinâmica de marcações de reuniões pós-Teams na Supervisão Técnica de Saúde de São Miguel (STS)

Fonte: os autores (2020).

Uma das grandes mudanças que teve no ambiente de trabalho com o Teams, foi o método de reuniões e os recursos disponíveis da ferramenta, como na STS o Outlook e o Pacote Office são

muito utilizados (praticamente todos os usuários utilizam), o Teams tinha interações disponíveis no que facilitou muito e deixou mais prático algumas atividades, como marcar reunião diretamente pelo Outlook/Teams utilizando o e-mail institucional, formulários dentro da ferramenta Teams e também os conteúdos foram separados por equipes, deixando tudo mais organizado. Essas foram algumas das mudanças mais notórias dentro do ambiente de trabalho da STS, no qual tende a continuar sendo utilizado durante esse período de isolamento social.

Como o funcionamento da STS sempre foi da mesma forma, os funcionários estavam acostumados a uma forma de se comportar sempre que necessitasse realizar uma reunião. Com o início da pandemia, novas práticas e ferramentas tiveram de ser implantadas, por causa disto uma pesquisa foi elaborada para ter o conhecimento da margem de funcionários que já havia tido algum contato ou se tinha apenas o conhecimento da existência da ferramenta Microsoft Teams, no qual seria por onde as reuniões iriam acontecer, e como mostra o gráfico abaixo, esses foram os resultados da pesquisa dentro da STS:

Gráfico 1 - Antes da pandemia você tinha conhecimento do Teams?

Fonte: os autores (2020).

No gráfico 1, podemos observar que 67% dos funcionários entrevistados não tinham conhecimento da ferramenta e que apenas 33% tinham uma noção do que era essa ferramenta, por ser na área da saúde e um ambiente totalmente diferente e de costumes próprios, a porcentagem se encontra em uma margem negativa de pessoas que já haviam tido conhecimento ou contato com a ferramenta, como a dinâmica de trabalho iria ocorrer depois de ser declarado período de pandemia, em média ter conhecimento de uma nova ferramenta de comunicação é algo importante. Com isso, podemos observar que em determinadas situações as empresas precisam estar preparadas para saber lidar em modo geral, até mesmo se uma nova ferramenta será implantada. Assim com o baixo nível de conhecimento que os funcionários tinham sobre o Microsoft Teams, tiveram que obter conhecimento em pouco tempo seguindo toda a norma de isolamento social.

4.3 SUGESTÕES PARA O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO BASEADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A solução principal para conseguir manter a qualidade de comunicação sempre da melhor forma, é fornecendo um preparo adequado para os usuários onde eles não tenham dificuldade ao utilizar a

ferramenta, com isso muito dos problemas presentes ao se utilizar passariam a não existir mais, pois com usuários qualificados a possibilidade de ter problemas no momento de desenvolver um ambiente de comunicação adequado seria baixa, outra solução que atenderia bem o ambiente organizacional seria a contratação de um especialista para o meio de comunicação da STS, com isso teria um profissional adequado para auxiliar em todos os procedimentos, podendo até mesmo ministrar treinamentos da ferramenta com slides bem explicativos, passando todas as etapas e formas de serem executadas..

Na pesquisa realizada com um grupo de pessoas que trabalham no local foi aplicado perguntas, como: quais melhorias poderiam ser aplicadas a ferramenta Microsoft Teams, para o fornecimento dos dados separamos as respostas de dois participantes como principais sendo o A e o B. Iniciando pelos participantes da classe A, a melhoria que poderia ser aplicada seria a necessidade de facilitar o acesso de informações dentro do software, pois de certa forma a maneira como ocorre o envio de mensagens, imagens e documentos não possui um bom retorno, pois é considerada fraca dentro da ferramenta na visão dos participantes do Grupo A, já para os participantes do grupo B não é abordado meios que acrescente o que a ferramenta já possui.

Levando em consideração a divisão dos grupos dentro da organização, não foi feita uma divisão, pois todo o ambiente em si já era um conjunto - o que não apresentava divisões - outro fator que fez isso ocorrer, é que as atividades ocorriam todas em conjunto, os setores da STS eram mantidos em uma única sala, apenas as salas de informática e gerência eram separadas, os demais departamentos se mantiveram próximos. Algo que ocorria com muita frequência, eram os chamados feitos para outros departamentos fora da STS via e-mail ou mensagens, causando uma sugestão para tentar consertar esse tipo de tratamento e funcionamento na parte de divisão seria tentar separar melhor os departamentos, cada um com seu espaço próprio e utilizando a ferramenta para se comunicar.

Por fim, foi elaborado uma questão buscando saber se os participantes entrevistados indicariam o Microsoft Teams para outras pessoas. Foi possível observar que 100% dos participantes indicam a ferramenta Microsoft Teams para um possível meio de comunicação ou até um meio situacional de comunicação em situações trágicas como ocorre atualmente (pandemia), como podemos ver, o Teams obteve um nível satisfatório dos participantes entrevistados e sendo assim, todos recomendaram a ferramenta.

Foram apresentados a pesquisa realizada dentro da STS e os resultados que obtivemos com os participantes, com isso podemos ver de forma geral, que os participantes entrevistados tiveram uma boa experiência com a ferramenta, de forma que todos os participantes recomendaram a ferramenta como meio de comunicação empresarial, fora isso temos demais dados que comprovam a taxa de aprovação que a ferramenta obteve durante a pesquisa, e além disso, foi identificado o conhecimento que a ferramenta teve durante essa pandemia, até então mais da metade dos participantes da pesquisa não tinham conhecimento ou não sabiam da existência da ferramenta, onde a partir da necessidade de ter uma ferramenta de comunicação que colabore com a isolamento social, acabou sendo reconhecida e utilizada até os dias de hoje e que supre e muito as necessidades que antes eram apenas físicas como mostra os dados da pesquisa.

Após verificarmos os dados que foram obtidos durante a pesquisa, levantamos as opiniões pessoais do grupo sobre o Teams que tivemos durante a utilização e o feedback da pesquisa, o Microsoft Teams, a ferramenta possui muitos aspectos positivos como chamadas de áudio/vídeo, gravação de chamadas, criação de grupos de trabalho, agendas individuais para cada usuário, interações com demais ferramentas, e que de acordo com alguns participantes da entrevistados, pode ser considerada uma ferramenta “completa” de acordo com os dados que tivemos na

pesquisa, porém conseguimos identificar alguns pontos onde o Teams pode melhorar, como a demanda de recursos tecnológicos não tão básicos de usuário comum.

Há outras ferramentas que dependendo da utilidade acabam sendo mais leves e mais úteis que o Teams, se algum usuário for apenas querer utilizar a chamada por vídeo/texto e vídeo, existe o Discord, que tem essas mesmas funções e que demanda menos recursos que o Teams, ou se o usuário for apenas querer troca de mensagens tanto individual quanto em grupo. Há o WhatsApp que é um dos Apps mais famosos e aceitos pela comunidade e que supre essa necessidade de mensagem. O Teams acaba sendo uma ferramenta “pesada” e que demanda mais recursos, pelo tanto de utilidades que ele oferece ao usuário, porém dependendo da utilidade, existe outras ferramentas que suprem as necessidades sem demandar tanto recurso.

Outro ponto que a ferramenta pode melhorar é o compartilhamento de tela, que além de necessitar de muito recurso tecnológico para obter uma transmissão de alta qualidade, apenas um usuário pode compartilhar por vez, e se algum outro usuário quiser compartilhar sua tela simultaneamente, irá sobrepor ao compartilhamento anterior, e sendo assim, acaba sendo um quesito a melhorar, uma forma de melhorar isso, seria permitindo compartilhar telas simultaneamente e o usuário ter a opção de escolher qual transmissão assistir, e se caso o usuário quiser assistir mais de uma transmissão simultaneamente, ser permitido pela ferramenta. O Microsoft Teams de forma geral identificada pelo grupo, é uma ótima ferramenta, e com muitos recursos disponíveis para o usuário utilizar, a parte de resultados acabou nos mostrando um alto nível de satisfação e aprovação dos funcionários entrevistados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a realização da pesquisa referente a comunicação e ferramentas, constatou-se que a ferramenta Microsoft Teams, está em uma constante evolução e dinamismo, sendo cada vez mais utilizada como recurso para diversas áreas, tendo como principal utilização na comunicação empresarial e estudantil. O Microsoft Teams demonstrou muito mais interesse naqueles que utilizaram, gerando um maior fluxo de informações por meio da agilidade, tempo e adaptação constante do uso da ferramenta. Com isso, o objetivo da pesquisa foi atingido, dado que a ferramenta está presente nos processos operacionais da empresa apresentando resultados relevantes e bem esclarecidos obtidos ao decorrer do estudo.

Por meio a tanta dificuldade em relação ao covid-19, pandemia e isolamento social, todo o mundo necessitou sofrer uma grande adaptação, sendo de forma brusca como até mesmo suave. Em destaque, o mundo empresarial apresentou muitas mudanças, sendo uma delas o meio de comunicação no qual foram apontadas muitas ferramentas a serem utilizadas como meio de se comunicar, realizando a troca de mensagens, informações ou até mesmo reconhecimento ao próprio funcionário.

Por meio de tantas áreas, a área da saúde foi um dos maiores destaques nesse período de pandemia, além dos tratamentos pessoais, ela também necessitou de muitos meios ágeis e de grande facilidade em sua utilização para a troca de informações. Com isso, foi apresentado a ferramenta Microsoft Teams com seus recursos pode auxiliar a STS em toda adaptação e clareza em seu uso. Além do alto nível de satisfação dos usuários, pode ser notado algumas dificuldades e sugestões de melhorias perante a ferramenta, pois apesar da mudança repentina ter gerado bons resultados, muitos dos quais utilizaram a ferramenta não possuíam um conhecimento a par para que fosse gerado um melhor resultado tanto na pesquisa como no trabalho cotidiano. A elaboração da pesquisa realizada teve um pequeno grupo de participantes, fazendo com que tivéssemos uma dificuldade maior para obtenção dos resultados.

REFERÊNCIAS

Automação de processos: como a tecnologia pode ajudar a sua empresa. DocuSign. 2018. Disponível em: <<https://www.docusign.com.br/blog/automacao-de-processos-como-tecnologia-pode-ajudar-sua-empresa>>. Acesso em: 20 de agosto de 2020.

Auxílio e aprendizado do Microsoft Teams. Microsoft. Disponível em: <<https://support.microsoft.com/pt-br/teams>>. Acesso em: 19 de junho. 2020.

Como o Exchange e o Microsoft Teams interagem. Microsoft. 2020. Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/exchange-teams-interact>>. Acesso em: 19 de junho. 2020.

Como o SharePoint Online e o OneDrive for Business interagem com o Microsoft Teams. Microsoft. 2020. Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/sharepoint-onedrive-interact>>. Acesso em: 19 de junho. 2020.

Conheça 7 tecnologias na área da saúde que facilitam o seu trabalho. Gestão da clínica. Disponível em: <<https://gestaodaclinica.com.br/conheca-7-tecnologias-na-area-da-saude-que-facilitam-o-seu-trabalho/>> Acesso em: 19 de junho. 2020

FERREIRA, David. **Otimize o trabalho de sua equipe com o Microsoft Teams.** SoftwareOne. 2016. Disponível em: <<https://blog-br.softwareone.com/introduzindo-o-microsoft-teams>>. Acesso em: 19 de junho. 2020.

GIL, Robledo. **Tipos de pesquisa.** Ufpel. 2009. Disponível em: <<https://wp.ufpel.edu.br/ecb/files/2009/09/Tipos-de-Pesquisa.pdf>>. Acesso em 19 de junho. 2020.

Introdução ao Microsoft Teams para aprendizado remoto. Microsoft. Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/remote-learning-edu>>. Acesso em: 28 de agosto de 2020. X

KOENIGSBAUER. Kirk. **Apresentando o Microsoft Teams.** Microsoft. 2016. Disponível em: <<https://news.microsoft.com/pt-br/apresentando-o-microsoft-teams-nova-ferramenta-de-bate-papo-do-office-365/>>. Acesso em: 19 de junho. 2020.

LAUDON, K. C. **Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital.** 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

Linha do tempo: A evolução do novo coronavírus no Brasil. Sanar Saúde. 2020. Disponível em: <<https://www.sanarsaude.com/blog/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil>>. Acesso em: 20 de agosto de 2020.

MELLO, Alessandra. **A importância dos sistemas de informação nas empresas.** Católica EAD. 2020. Disponível em: <<https://ead.catolica.edu.br/blog/importancia-sistemas-de-informacao-nas-empresas>>. Acesso em 12 de agosto de 2020.

MESQUITA, Renato. **O que é sistema de informação e quais são as suas características.** Rock content. 2020. Disponível em: <<https://rockcontent.com/br/blog/sistema-de-informacao/>>. Acesso em 12 de agosto de 2020.

MOREIRA, B. L. **A comunicação e sua evolução.** São Paulo: Saraiva, 2011.

PADOVEZE, C.L. **Contabilidade gerencial: um enfoque e sistemas de informação contábil.** São Paulo: Atlas, 1997.

PATAH, Rodrigo. ABEL, Carol. **O que é pesquisa exploratória? veja como obter insights e ideias com ela.** Mindminers. 2017. Disponível em: <<https://mindminers.com/blog/o-que-e-pesquisa-exploratoria/>>. Acesso em: 19 de junho. 2020.

REBOUÇAS, Djalma de Pinho. **Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial.** São Paulo: Atlas: 2009.

Riscos e proteções de criptografia. Microsoft. 2020. Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/compliance/office-365-encryption-risks-and-protections?view=o365-worldwide>>. Acesso em: 19 de junho. 2020.

RUGGIERO, Alberto Pirró. **Qualidade da Comunicação interna.** 2002.

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. **Pandemia.** Brasil Escola. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/doencas/pandemia.htm>>. Acesso em 19 de junho. 2020.